

Indonesia's Health Products Market Development, Competitors and Health Products Classification (印尼当地保健品市场发展现状竞争对手及保健品分类)

Dr. Amrih Patriotomo^{1*}

¹ School of Foreign Languages, Baise University, Foreign English Teacher. 21 Zhongshan 2nd Road, Youjiang District, Baise City, Guangxi Province, Postcode: 533000, China.

Accepted Apr 17, 2021
Published Apr 20, 2021

*Corresponding Author:
Dr. Amrih Patriotomo
1561238641@qq.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4704725>

Pages: 148-165

Funding: None

Distributed under
Creative Commons CC BY 4.0

Copyright: © The Author(s)

How to cite this article (APA):

Dr. Amrih Patriotomo. (2021). Indonesia's health products market development, competitors and health products classification (印尼当地保健品市场发展现状竞争对手及保健品分类). *North American Academic Research*, 4(4), 148-166. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4704725>

Conflicts of Interest

There are no conflicts to declare.

ABSTRACT

Indonesia currently has 908 traditional herbal medicine plants. The small pharmaceutical plant produce more than 1,000 products for sale on the market. There are 13 pharmaceutical factories that produce foreign traditional medicines, and their products have entered the herbal medicine market. According to the Indonesian Herbal Plant Manufacturers and Exporters Association there are currently more than 300 types of herbal medicines that can be cultivated in Indonesia. Indonesia only produces it in Central Java, with an annual output of 200-300 tons, and an annual import of 3,000 tons 《Global Business Guide Indonesia – 2013》. In addition, Indonesia's health product marketing in recent years will also be sold in big supermarkets in every city, and it has become the preferred nutrition brand for high-end consumers in these supermarkets.

Keywords: INDONESIA'S LOCAL COMPETITORS AND THE CLASSIFICATION OF HEALTH, INDONESIAN LOCAL ENTERPRISES AND INSTITUTION, POPULAR LOCAL HEALTH PRODUCT AND PRICES IN INDONESIA, ACCEPTANCE OF INDONESIA CONSUMERS' DEMAND FOR HEALTH PRODUCTS, INDONESIA HEALTH PRODUCTS MARKETING

第一节，印尼当地保健品市场发展现状

印尼目前有908间传统草药厂，其中有75间为大草药厂，余下833间为作坊式的小草药厂，这些小药厂生产千余种产品销售到市场上，很多正在注册中。有13家生产国外传统药物的药剂厂，其产品已进入草药市场，引起激烈竞争，其中10家是国内投资，3家为外资。据印尼草药种植物生产商和出口

商协会声称，印尼现有可加以培植的草药300余种，但由于没有给予高度重视和专业性培植加工，本国产量供不应求，很多草药须依赖进口，例如：茴香、白豆蔻、葛缕子、猫须草、山奈等等。以茴香为例，印尼只有中爪哇产，年产量200—300吨，每年还需进口3000吨《Global Business Guide Indonesia – 2013》。

中国和印尼双方在经济上具有很强的同一性和互补性，中印尼医药保健产品贸易蓬勃发展。这几年，除了传统的医药原料药继续占大部分贸易量外，植物提取的天然有机产品，尤其是保健品和保健康复用品的贸易增量更是达到130%以上。当然，相比于两国国内巨大的市场需求，目前双边的贸易规模总体还比较小。越来越多的中国医药及保健品企业正加快步伐，积极开拓印尼市场《Bioon news》。

中国驻印尼使馆公使衔经商参赞周惠表示，中国国际健康产品展在中印企业间搭起一座有效的沟通桥梁，是印尼企业广泛接触中国优秀企业的广阔平台，将更有效地促进中印企业间的交流和对接，协助印尼企业寻找更多商机。中国和印尼双方在经济上具有很强的同一性和互补性，中印尼医药保健产品贸易的蓬勃发展已经充分证明了这一点。她说，这几年，除了传统的医药原料药继续占大部分贸易量外，植物提取的天然有机产品，尤其是保健品和保健康复用品的贸易增量更是达到130%以上。但相比于两国国内巨大的市场需求，目前双边的贸易规模总体还比较小。她希望更多中国的医药保健产品能造福于印尼人民，同时也希望有更多的印尼特色产品能进入中国市场《中国医药保健品进出口商会副会长孟冬平表示》。

印尼总统医疗队队长哈迪医生（dr.Hadi）表示，印尼总统苏西洛（Susilo Bambang Yudhoyono）一直在推动中医药在印尼的发展，希望中医药带动印尼草药业的规范化种植生产，为印尼医药发展开辟道路。印尼陆军总医院保健部主任焦恩也表示，渴求中医药在保健产品方面带动印尼的技术进步《生物谷 Bioon.com》。

印尼横跨赤道，消费基础庞大。据海关数据显示，截止到2011年6月，印尼国际市场进出口比例达到了4:1，印尼医药原料药进口比去年同期增长了43%，进口价格比去年同期增长4%，出口总额更是达到了3910万美元。目前印尼约有1300种医药原料依靠进口（75%从中国进口），为中国企业创造了巨大的商机《Jakarta International Expo-Kemayoran》。

第二节，印尼当地竞争对手及保健品分类

近年来，中国与印尼的经贸合作已初步形成了互惠互利、共同发展的良好格局，帮助中国企业扩大与印度尼西亚的经贸交流，拓展东盟市场，寻求新的商机。随着两国经贸合作关系的不断发展，双方经贸合作的潜力必将得到进一步的发挥，合作前景十分广阔。印尼的投资环境以及相关优惠政策等进行了说明《印尼驻华大使伊慕龙等发表主题演讲》。印尼驻华大使伊慕龙在《印尼与中国经济投资贸易旅游和教育合作研讨会、合作与投资机遇研讨会》介绍了印尼的宏观经济与投资环境介绍，又有单个项目的展示、推介与对接，涉及中医药、保健品、咖啡、旅游、食品饮料、教育等行业领域，吸引了众多省内企业到会研讨、洽谈。印方希望通过此类推介活动进一步寻得商机，深化经贸合作，力争到2015年与中方双边贸易额达到800亿美元。印尼是一个香料生产大国，印尼有可能成为当今世界最大的香料出口国。印尼的香料（REMPAH-REMPAH或SPICES）产品种类繁多，枚不胜举。涵盖了丁香、胡椒、豆蔻（PALA）、桂皮、姜黄（KUNYIT）、槟榔、芫荽（KETUMBAR）、茴香（JIN-TAN）等。上述香料除了是调味品制作主料外，也是草药、化妆品、饮料或本土美食的烹饪作料。印尼饮誉国内外的草药商MUSTIKA RATU、MARTHA TILAR、SIDO MUNCUL对于使用植物香料也研制了天然药物化妆品、保健饮料，是JAMU草药的一种创新产品《wikipedia》。印尼主要出口的香料有胡椒、豆蔻、香草vanili、丁香、merit和姜。其中胡椒和姜是印尼优越特产和世界香料商品《wikipedia》。印尼公司PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul(以下简称“Sido Muncul”)的股价于2013年12月18日上市时上升了多达24%，Sido Muncul是第一家在雅加达上市的草药生产公司。随着中国的同行目前正以溢价交易，Sido Muncul这只新加入市场的东南亚传统药品股票将可在投资兴趣浓烈的情况下增长。包括辉瑞(Pfizer)和罗氏制药集团(Roche Holding AG)等全球制药商早已确认亚洲为未来的增长来源。东南亚的传统药品市场也将会蓬勃起来，因为区域内的中等收入群越来越注重健康《印尼国际日报》。

研究公司欧瑞国际(Euromonitor International)表示, 声称可医治从风湿以至性功能障碍等疾病的东南亚传统药品的市值估计将在2017年之前增加至39亿美元, 比今年的市值高出近50%。虽然传统药品的成份标榜为天然元素, 并在亚洲拥有悠久历史, 但它们并不受到全球认可。例如, 英国的健康监管机构已警告, 一些传统药品的水银含量非常高, 而动物保护组织也说一些药品的成份取自濒临绝种的动物。然而, 除了Tolak Angin (意思指抵抗寒风)的生产商之外, 区域内的企业如新加坡的余仁生国际(Eu Yan Sang International)和马来西亚的Power Root都吸引到了投资者的注意。余仁生国际和Power Root的股价分别以18.75倍及15.05倍的最新盈利交易。这远低于中国8家传统药品生产商的76.38平均倍数《根据汤森路透Star Mine的数据》。

Sido Muncul的Tolak Angin包装为鲜黄色, 主要是通过印尼的当红明星在电视上作广告宣传。Tolak Angin在印尼多个路边摊、超市和药房售卖。Sido Muncul这家公司的名称意思是“实现的梦想”, 它成立于1940年, 刚开始由Rahmat Sulistio和其三名助手在中爪哇的日惹(Yogyakarta)以小本经营。70多年以后, 该公司推出首次公开售股(IPO)计划, 获得11.4倍的超额认购。以Sido Muncul最新的交易价计算, 其市值约为8亿5千万美元。Sido Muncul的掌舵人Irwan Hidayat (Sulistio的孙子)告诉路透社, Sido Muncul过去几年的年销售增长平均为10%左右, 并希望推出含有草药的新饮品。公司计划动用大约8,700亿印尼盾(7,200万美元)的IPO收益来开发新产品及提高产能《印尼国际日报》。

印尼著名草药业的Sido Muncul公司业主兼总裁林明忠 (Irwan Hidayat) 表示, 其属下以“Tolak Angin”驱风草药享誉市场的企业, 已获得外国药业看中, 准备高价收购其持股权。Irwan Hidayat周四在中爪哇的(solo)梭罗市(三一一大学“Sebelas Maret University”)举行的座谈会演讲之后向记者表示, 他还在考虑是否要出售 Sido Muncul公司大部分的持股权。他说:“德国药业要高价收购我的企业, 他们要掌握最大股权, 给我少数持股。”虽然德国药业求购股权的条件优越, 但林明忠还在考虑这个问题。他说:“不知怎样, 我感到有一些不妥当。印尼本土企业, 例如酱油工厂被外国购买, 接着是食用水被购买, 现在外资又要购买本土的草药业, 这其中好像有不妥的地方。”上述德国药业自半年前发出求购方案之后, 便一直和林明忠保持联系和游说, 希望能买下Sido Muncul公司大部分股份, 甚至允诺林明忠出售持股权之后, 仍可享有股东的权益《印尼国际日报》。

印尼传统药草制造公司Sido Muncul将在三宝壟兴建总值3654亿盾的工厂。未来上述工厂将用于提高驱风药品(Tolak Angin)生产量达到公司生产能力的80%。Sido Muncul公司将在明年开工, 预测将在未来1年半后竣工。Sido Muncul公司总经理伊尔宛 (Irwan Hidayat) 说, 公司为兴建上述工厂已经估算的资金将从首次公开发行股 (IPO) 获得8700亿盾资金的42%。他解释说, Sido Muncul公司兴建该工厂是为了提高驱风药品的生产量, 以便能在竞争者之间占第一位。他前日在雅加达说:“我们的目的是把Tolak Angin巩固为驱风药品头号品牌, 所以我们继续提高生产能力。Tolak Angin的生产量可增加两倍, 或者占生产能力的70%至80%。”伊尔宛解释, 为支持工厂的生产能力提高, 公司也准备从德国进口机械, 希望引进新机械后明年将使工厂的生产能力增加10%至20%。“我们从德国引进的机械是轧液机, ”他这么说。该工厂将在总面积10公顷土地上兴建, 每平方米的土地价格预计达100万盾。生产能力增加后, 伊尔宛称公司定下指标, 销售总额可达到2.8兆盾, 而净利达到4500亿盾。他说:“销售指标定在2.8兆盾, 以及净利4500亿盾。”《印尼千岛日报/Harian Nusantara》。

A. 印尼当地企业及机构简介

1 AEKI (Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia “印度尼西亚咖啡出口商和行业协会”)

印度尼西亚咖啡出口商和行业协会(英文简称AEKI)旨在提供一个支持与发展印尼咖啡出口行业, 同时与国内外的咖啡代理经销商或机构建立良好关系的平台。该协会的主要职能是在咖啡买卖及经销全过程中连接生产商、农民和商人。

随着印尼咖啡市场不断增长, AEKI热切希望能拓展中国市场, 拟措施如下:

- a) 通过协会及会员的本地合作伙伴推销印尼咖啡并选择适合中国的咖啡产品投放市场。
- b) 通过经销商和代理商推广并树立印度尼西亚作为咖啡生产国的形象。

c) 通过商人买卖印度尼西亚咖啡并打造品牌形象。

2 GAPMMI (Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia “印度尼西亚食品和饮料协会”)

印度尼西亚食品和饮料协会(英文简称GAPMMI),他们为国内外的贸易商提供关于食品和饮料行业和市场渠道的最新消息。他们的会员主要包括印尼的食品和饮料的生产商。他们会员拟通过以下途径扩大中国市场:

- a) 通过本地的合作伙伴推销印尼的食品和饮料并选择适合中国的产品投放市场。
- b) 通过经销商和代理商推广并树立印度尼西亚作为咖啡生产国的形象。
- c) 通过商人买卖印度尼西亚食品和饮料并打造品牌形象。
- d) 通过在印合资在原料选择、市场营销、分销渠道以及品牌建设方面与中方共同合作。

3 PT. Sido Muncul (印尼最大的中药材制造商之一)

PT. Sido Muncul 是印尼最大的中药材制造商之一。公司产品包括传统保健饮料、营养补充剂、药品、食品和饮料,制药选用的全部原材料均为印尼本国的药草。该公司拥有自己的实验室及研究开发部门。目前他们拟通过以下途径扩大中国市场:

a) 通过本地的合作伙伴促销本公司的产品。目前他们与江苏的一家公司接触,希望成为其原料供应商。

b) 通过经销商和代理商推广并树立印尼草药产业的认知。

· 在活动中,该公司将在研讨会上提供一些图画,幻灯片,横幅,手册,品尝品以及样品等。

4 PT. Nyonya Meneer (印尼最大的中药材制造商之一)

PT. Nyonya Meneer 是印尼最大的中药材制造商之一。公司产品包括传统保健饮料、营养补充剂、药品、食品和饮料,制药选用的全部原材料均为印尼本国的药草。该公司拥有自己的实验室及分销渠道。另外该公司拥有一家以Jamu发现者命名的展览传统的Jamu制作过程的博物馆。目前他们拟通过以下途径扩大中国市场:

- a) 通过本地的合作伙伴促销本公司的产品。
- b) 通过经销商和代理商推广并树立印尼草药产业的认知。
- c) 该公司可为代理商提供预包装的产品供代理商使用自己的品牌出售。
- d) 该公司也经营香料和农产品。

在活动中,该公司将在研讨会上提供一些图画,幻灯片,横幅,手册,品尝品以及样品等。

· 该公司愿意和其他印尼商人合作建立贸易公司以顺利进入中国市场。该公司的“jamu”很受欢迎。Jamu(佳木)是一种印尼的传统药物,是对当地众多草本草药的总称。

5 Indonesia King of Bird's Nest

作为热带国家,印尼是优质燕窝产品生产国之一并积极地把产品出口到各个世界。Indonesia King of Bird's nest 是印尼一家生产燕窝产品的公司。该公司希望能进入中国市场,找到买家并打造本公司品牌。

6 PT. Asiatama Agromakmur

PT. Asiatama Agromakmur 是一家贸易公司,从事传统药材尤其是灵芝贸易。该公司在分销上与印尼的PT. Prima Solusi Medika合作,到目前为止本公司已经在印尼拥有500家分店并在中国开了三家分店。该公司希望在中国找到买家并为自己的品牌作宣传。

7 PT. Andalan Pesik International “Kopi Kamu”

PT. Andalan Pesik International “Kopi Kamu” 是印尼首都雅加达的一家食品和饮料公司。该公司是印尼最大的咖啡供应商之一。随着印尼咖啡市场不断增长,该公司有意通过以下方法来扩大中国市场是:通过特许经营提供餐饮服务并打造品牌。

在活动中,该公司将在研讨会上提供一些图画,幻灯片,横幅,手册,品尝品以及样品等。

B. 印尼当地热门保健品及价格

从营养成分说功效，燕窝主要成分有：水溶性蛋白质、碳水化合物、微量元素：钙、磷、铁、钠、钾及人体必需的重要成分“神经氨酸”——“燕窝酸”（燕窝酸可促进大脑神经细胞的信息传递速度，母乳中的燕窝酸为婴儿早期生长提供免疫力，提高肠道对于维生素及矿物质的吸收能力。由于燕窝酸在通过消化系统时不会被消化道的酶降解，可通过消化道进入肠道阻止肠道致病菌及病毒与细胞的吸附，对抵抗多种病菌起重要作用。）

1. 燕窝独特的蛋白质成分含有大量的生物活性分子，有助于人体组织的生长、发育及病后复原。
2. 碳水化合物是身体热量的主要来源，与蛋白质相辅相成，使蛋白质发挥提供热量以外的功能，也可促进脂肪的代谢。

印尼本地保健品：

【1】

【厂名】：PT. INTRA FOOD

【品种】：JAHE WANGI姜茶（姜母晶），（一种jamu“佳木”）。

【产地】：梭罗市(SOLO)

【外包装类型】：包装

【包装种类】：盒装

【重量/净重(g)】：112.5

【配料表】：直材实料

【中国价格】：¥8.00

【本地价格】：Rp 7.400

生姜是一种日常调料，又可以入药。它药性辛温，能发汗解表，祛风散寒，作用缓和，适用于风寒感冒轻症。如果在冬天受了风寒，喝一碗热姜汤，或配红糖熬成姜糖水，令患者微微出汗，确有祛寒邪之疗效。（驱寒养胃，防流感风寒，活血养颜，经痛调养，女人月子里必备）。

由于饮食及生活习惯的原因，很多女性朋友都会有宫寒。红糖姜茶可以暖宫，让经血通畅，改善痛经，还可以助孕。这个效果是非常好。很多买家都证明了，红糖姜茶改善痛经的效果很好。虽然姜茶里含有红糖，但喝多了不会长胖。姜茶是帮助去除多余的脂肪的。红糖是帮助排毒的好东西，吃了不会长胖。而姜的作用，会帮助排除体内的寒气，帮助保持体温。体温够了，才不会长肉。

【2】

【厂名】：PT Santos Jaya Abadi

【品名】：KOPI KAPAL API火船牌，三合一白咖啡

【规格】：12*37克（袋装）

【净含量】：444克

【中国价格】：¥24.00

【本地价格】：Rp 21.500

【产地】：雅加达

【配料】：植脂末（葡萄糖浆，酪蛋白酸钠（奶类制品），稳定剂（E331，E340）及乳化剂（E471，E481）糖、即溶咖啡、全脂奶粉、可可粉。

【储存方法】：置于阴凉干燥避光处，避免阳光直接照射及高温。

【饮用方法】：热饮将白咖啡倒入杯中，加入150CC之热水冲泡，即可品味一杯香醇的白咖啡。冷饮将白咖啡倒入杯中，加入100CC之热水冲泡（加冰块），即可品味一杯香醇的冰冻白咖啡。

【3】

【厂名】：PT Santos Jaya Abadi

【名称】：印尼GOOD DAY（好日子）咖啡（卡布奇诺味）

【规格】：750g

【味道】：香草拿铁，巧克力泡沫，摩卡泡沫，薄荷，榛果，卡布奇诺，原味。

【中国价格】：¥54.60

【本地价格】：Rp 39.900

【产地】：雅加达

【储存方法】：置于阴凉干燥避光处，避免阳光直接照射及高温。

【饮用方法】：热饮将咖啡倒入杯中，加入150CC之热水冲泡，即可品味一杯咖啡。冷饮将咖啡倒入杯中，加入100CC之热水冲泡（加冰块），即可品味一杯冰冻咖啡。

【4】

【厂名】：PT Torabika Eka Semesta

【名称】：印尼TORABIKA CAPPUCCINO咖啡，卡布奇诺泡沫咖啡(附小包巧克力粉)

【规格】：10x25g（条装）

【重量/净重（g）】：250

【中国价格】：¥19.00

【本地价格】：Rp 15.000

【产地】：雅加达

【配料表】：糖，植物奶粉，咖啡粉，可可粉。

【特点】：每小包都配有一包巧克力粉，倒在冲好的意大利咖啡里面。自饮的首选，实惠好喝，满足你的要求。

【5】

【厂名】：PT SARI INCOFOOD INCORPORATION

【名称】：印尼MAXTEA(美诗)LEMON TEA柠檬茶速溶茶冲饮品包装含糖750G。

【规格】：30x25g（30包袋装）

【重量/净重（g）】：750

【中国价格】：¥36.00

【本地价格】：Rp 26.500

【产地】：苏门答腊岛棉兰

【配料表】：糖，茶，柠檬汁。

PT. Sido muncul的产品组：

生物食品加料，食品添加剂，草根，药品，医用草，木材家具，药草茶饮料，医用草药酒，草药花蜜，药草茶。

【6】

【厂名】：PT. SIDO MUNCUL

【名称】：PERMEN JAHE SINDO MUNCUL香姜糖（硬糖）盒装。

【味道】：特浓（硬糖）

【重量/净重(g)】：10

【规格】：15包/盒

【产地】：雅加达

【成分】：砂糖，葡萄糖，姜液，食盐

【特点】：SIDO MUNCUL香姜糖，由天然香姜萃取液提炼配制而成。它香甜温热可口的味道，给人舒服感和热量，适宜随时随地享用。

【中国价格】：6盒（90包）起批，每包（5粒，2克）1.7元

【中国促销价】：24盒（360包）起批，每包（5粒，2克）1.5元

【本地价格】：1盒（15包）Rp 15.000，每包（5粒，2克）Rp 1.000

【7】

【厂名】：PT. SIDO MUNCUL

【品种】：印尼TOLAK ANGIN姜蜜人参茶驱寒暖胃治感冒姜汤姜茶，保健茶，驱寒（jamu “佳木”）

【规格】：12x15ML（每包里面是浓缩的液体，用150ML的热水冲开即可饮用）

【重量/净重(g)】：180

【特点】：对于预防感冒，伤寒很有效，冬天也可以喝来暖胃。

【中国价格】：蜂蜜驱风茶1盒（12小包，每包15ML）¥23.50

【本地价格】：蜂蜜驱风茶1盒（12小包，每包15ML）Rp 23.500

【成份】：砂仁，薄荷，茴香，丁香叶，生姜等萃取物，蜂蜜。

【配料表】：天然产品

【外包装类型】：包装

【包装种类】：盒装

【8】

【厂名】：PT. SIDO MUNCUL

【名称】：KUNYIT ASAM SIDO MUNCUL印尼（jamu “佳木”）天然植物蜂蜜黄姜酸角冲剂

【品类】：粉粉组合装

【重量/净重(g)】：25

【中国价格】：（小包25克）¥3.00

【本地价格】：1盒（5小包25克）Rp 6.600

【配料表】：天然产品

【成分】：黄薑，蜂蜜，酸角果

【特点】：本产品有清热解毒，下火，开胃，护肝作用，经常给小孩喝很有益处，纯天然植物饮料，每包可冲一大杯供多人饮用。

【9】

【厂名】：PT. SIDO MUNCUL

【名称】：印尼（“jamu “佳木”）PEGELINU消除疲劳茶

【品种】：组合型花茶

【重量/净重(g)】：70

【中国价格】：1盒（15小包）¥15.00

【本地价格】：1盒（15小包）Rp 6.000

【配料表】：花草茶

【特点】：消除疲劳

【外包装类型】：包装

【包装种类】：盒装

【10】

【厂名】：PT. SIDO MUNCUL

【名称】：KUNYIT ASAM SIRIH 印尼纯天然姜黄罗望果蜂蜜茶（是一种jamu“佳木”）。

【重量/净重（g）】：25

【中国价格】：（小包25克）¥3.00

【本地价格】：1盒（5小包，每包25克）Rp 7.100

【配料表】：黄姜，酸角，蜂蜜

【特点】：姜黄可保护肝脏，酸角果可以消脂，比较适合肥胖女士喝的一种完全不会伤身的纯天然减肥茶。

【外包装类型】：包装

【包装种类】：盒装

【11】

【厂名】：PT. SIDO MUNCUL

【名称】：SEHAT WANITA印尼女人最爱纯天然植物饮品（是一种jamu“佳木”）。

【重量/净重（g）】：14

【中国价格】：1盒（5小包）¥15.00

【本地价格】：1盒（5小包）Rp 6.000

【配料表】：天然产品

【品牌】：少女牌

【系列】：植物冲

【特点】：女人每个月一次的日子，肚子会隐隐小痛，喝了即是畅通，女人经期是要保养的，里面纯天然的植物还包含生姜成份，这个时期女人不易太寒凉，切记一定要肚子要保养，保暖，养颜，过了再吃寒凉的食物会没事。每天一包，在印尼很受女人欢迎的纯天然饮品，不能接收生姜，请谨慎。

【用量】：每天一包，只能一包。

【外包装类型】：包装

【包装种类】：盒装

【12】

【厂名】：PT. SIDO MUNCUL

【名称】：KUNYIT ASAM 印尼（jamu“佳木”）纯天然酸角冲饮品（儿童可以喝）

【重量/净重（g）】：25

【中国价格】：（小包25克）¥3.00

【本地价格】：1盒（5小包25克）Rp 6.600

【配料表】：姜黄酸角蜂蜜

【特点】：有的小童平时很偏食，没有胃口，，可以长期冲水装在水壶带去学校平时喝，黄姜有护肝，开胃。

【用量】：大人一天一包，小孩一天半包。

【外包装类型】：包装

【包装种类】：袋装

【13】

【厂名】：PT. SIDO MUNCUL

【名称】：PELANGSING PERUT印尼纯天然姜蜜植物清肠茶（jamu “佳木”）。

【重量/净重（g）】：70

【中国价格】：1盒（5小包，每包14克）¥10.00

【本地价格】：1盒（5小包，每包14克）Rp 7.400

【配料表】：天然产品

【特点】：这款是以天然植物配制而成的特别对肠胃功能，排便不畅通有帮助，纯天然，靠药物不如这个来的健康，长期服食，绝无副作用，每天一包，稳定了，三天一包，或每星期一包，照顾年老的父母，生活的平安快乐。

【外包装类型】：包装

【包装种类】：袋装

第三节，印尼消费者对保健品需求的现状及接受程度

印度尼西亚横跨赤道，拥有2.375多亿人口，消费基础庞大，又是连接两大洲和两大洋的海上枢纽，是南亚经济发展最快的国家之一。有着巨大的发展潜力和十分广阔的市场。印尼将是一个极具发展潜力的市场。印尼的市场一直备受关注《South East Asia Expo 2013》。

仅次于中国大陆、印度与美国，是东南亚最大的经济体，印尼为世界第四人口最大的国家，其中50%的人口年龄在15-44岁之间。印尼人口中大约20%的人口仍生活在贫困线以下，低收入人口仍占多数，近60%的家庭收入系用于食品支出《Jakarta International Expo-Kemayoran 2013》。

由于印尼人口总数庞大，因此食品市场消费总量仍极为可观，且随着现代化大型零售通路的日益普及，尤其是巨型量贩店及超市的不断扩张，消费者可以就近买到价格合理的包装食品，因此加工食品的发展前景极为乐观。据估计，印尼加工食品总销售额达100亿美元左右《Jakarta International Expo-Kemayoran 2013》。

印尼因2012年的大幅度经济发展，促进消费者保健品市场业绩提高。市场全部门的销售额急速增长。随着可支配收入上升，购买力增加，消费者增加保健品的支出额。此外大企业在各种领域开发新产品，透过食品杂货店和其他零售流通管道销售，也促进市场扩大《2013雅加达国际展览会》。

目前印尼保健品颇受市场欢迎的分类：主要包括天然蜂蜜、燕窝、蜂王浆、姜茶、鱼油等，在印尼较为盛行，消费量较大《panasea杂志》。

收入水平决定消费能力。收入水平越高，消费能力越强，反之，则消费能力越弱。而一个人收入水平的高低，在很大程度上取决于这个人所从事的行业。

不论是小本生意还是大规模经营，可以推断出来的是：与几十年前只能依靠出卖苦力来维持生计的农村与城里的人不同，如今在城里所居住的人生活水平一般是处于中等偏上的水平。因此，对于他们当中的许多人来说，支付医疗保健服务费用的能力是毋庸置疑的《Global Business Guide Indonesia - 2013》。

实际上，绝大多数城里的人凭借他们的勤劳与奋斗，在印尼算是“富裕”阶层，他们的平均收入要远高于农村的人均收入水平，他们中的许多人甚至是具有强大支付能力的消费群体《harian nusantara》。

印尼是人口增加较快的国家之一，2013年尼人口约2.48亿，到2020年将增加到约2.6亿人，2025年将增至2.8亿人，而2050年，印尼人口将达约3.3亿人《联合国报告》。印尼有1.75亿农村人口，3100多万公顷农业用地《经济日报2013》。根据《联合国报告》2013年印尼人口及《经济日报2013》印尼农村人口，可以总结印尼城市人口约有0.73亿。

根据以上的“如今在城里所居住的人生活水平一般是处于中等偏上的水平。因此，对于他们当中的许多人来说，支付医疗保健服务费用的能力是毋庸置疑的”《Global Business Guide Indonesia - 2013》。还有“绝大多数城里的人凭借他们的勤劳与奋斗，在印尼算是“富裕”阶层，他们的平均收入要远高于农村的人均收入水平，他们中的许多人甚至是具有强大支付能力的消费群体”《harian nusantara》目前印尼收入水平高及具有强大支付能力的消费群体的人口约有0.73亿。

2008年印尼的年人均收入只有2010美元，而中国当年是2940美元。如果单从这两个数字的比较上来看，总体来说，印尼的人均收入水平并不高，人均消费水平也不高。但是，这只是平均收入的比较《印尼千岛日报》。

根据目前搜集到的一些报告、新闻及有关保健品的信息来看，大部分印尼人都比较喜欢使用天然保健品来增强身体的免疫力、抵抗多种病菌，如：食物或水传染疾病的细菌性和原虫性腹泻、A型和E型肝炎、伤寒。病媒传播疾病的登革热，疟疾及其他危险程度高的传染病。长期服食绝无副作用的天然保健品在印尼非常受欢迎。“印尼人口中大约20%的人口仍生活在贫困线以下，低收入人口仍占多数，近60%的家庭收入系用于食品支出”《Jakarta International Expo-Kemayoran 2013》。根据这段话，虽然目前大部分的印尼人比较喜欢长期服食绝无副作用的天然保健品，但毕竟印尼低收入人口仍占多数，再加上“近60%的家庭收入系用于食品支出”因此保健品的价格若高于日常用品几倍，那么印尼消费者对保健品需求的接受程度并不高。（参见：第二节，B部分的“印尼当地热门保健品及价格”）。《banyumas日报》，《梭罗（solo）日报/solopos》，《kompas日报》，《中爪哇的suara merdeka日报/harian umum suara merdeka》，《梭罗（solo）电视台（TA TV）新闻报道（听医生的话/apa kata dokter）》，《panasea杂志（保健杂志/majalah kesehatan）》。

第四节，印尼保健品营销

印尼商业部国内贸易总司长阿尔迪安夏（Ardiansyah Parman）表示，政府将对在印尼运作的外国传销公司（MLM）制定条例，要求MLM必须建工厂。他说，实施这项条例的确不容易，迄今仅有中国能促使外国MLM公司在国内设厂。印尼也仅有本土MLM公司拥有国内生产便利设施。

阿尔迪安夏（Ardiansyah Parman）解释，外国保健品的传销必须建工厂。此前，有几家外国保健品的传销公司在国内不能建工厂，后来关闭了。政府为吸引外国MLM公司在印尼投资设厂，将制定拥有外国股票的条例。2005年世界传销公司协会（APLD）的资料显示，购买MLM公司产品的印尼消费者达6769551人，销售总值达7.65亿美元。购买MLM公司产品的美国消费者高达1410万人，销售总值达304.7亿美元。印尼传销公司协会（APLI）建议，拥有外国股票最多60%《Harian Nusantara》。

MLM公司的保健品包括：1. 营养型：蜂王浆，能增加营养，改善体质，2. 强化型：钙、铁、碘、锌补剂，3. 机能型：鱼油、4. 机能因子型：a) 营养品：蜂王浆，麦乳精、牛奶、维生素。b) 强化营养型：铁、锌、钙。3机能型：鱼油。4机能因子型：食用菌、药用菌、海洋生物。

MLM公司的其他产品；动植物提取物、人参茶、食品添加剂、抗氧化剂、烘焙食品、肉类制品、谷物、干酪食品、发酵食品、乳制品、纤维食品、海产品、果蔬产品、蛋黄素、矿物质坚果食品、有机食品配料、蛋白质、大豆制品、淀粉及其制品、食用糖及糖浆维生素等其他产品。

印尼约有87.2%的居民信奉伊斯兰教，是世界上穆斯林人口最多的国家。因此，印尼政府规定市场上的食品也必须经由印尼伊斯兰教最高组织即印尼穆斯林大会（MUI）认可，取得“Halal（清真）”认证后的食品方可食用。

MUI(Majelis Ulama Indonesia or Indonesian Council of Ulama)建立了LP.POM-MUI（食品、药品、化妆品评估协会）。LP.POM-MUI作为一个独立的组织机构，深入地对食品、药品和化妆品进行研究、调查和检验，然后提交结果给MUI。为了穆斯林民族精神的安宁MUI颁发清真证书。

印尼LP.POM-MUI拥有60多个验厂员和各领域的专家，如食品技术、工业技术、化学、生物化学、家禽、兽医、医药及其他相关领域。在实验室分析方面，MUI与IPB（茂物农业大学）合作，利用这所大学先进的实验设备。

穆斯林在全球保健品消费市场中占有很大比例，清真食品是信仰伊斯兰教的穆斯林群众民族文化内涵的重要表现，它以饮食惟良、必慎必择、严格卫生、讲究营养和注重保健而自成体系，是世界饮食文化宝库中的瑰宝，通过如此权威的伊斯兰教食品认证将使公司产品成为全球各区域消费者信赖的产品，该组织颁发的HALAL证书在各国通用，特别是在印尼更加深受青睐《印度尼西亚乌拉玛委员会/LP. POM-MUI》。

目前印尼保健品主要的营销包括在百货业的SOGO、太阳Matahari(中档)与走低价路线的Ramayana，量贩业的Carrefour 家乐福、Hypermart、Giant、MAKRO 万客隆，超级市场的SOGO Food Hall、Ranch Market、Sinar、药房、Hero(中档)与Alfa mart、Indomaret(中低档)，便利商店的Indomaret等。

除此之外，印尼近年来的保健品营销也会在每个城市的大超市售卖，并成为这些超市高端人群的首选营养品牌。保健品的销售采取专柜形式，而且每个专柜都配有经过专业培训的营养顾问。

许多印尼保健品品牌的主要营销方式是通过印尼的当红明星在电视上作广告宣传。比较热门的保健品在印尼多个路边摊、杂货店、超市和药房售卖。

另外，印尼保健品公司（大草药厂/PT. Jamu“大品牌”）的独特营销是通过印尼最受欢迎的乐队和他们合作在现场做营销（开演唱会），如：一家保健品公司在指定的地方（演唱会娱乐场所、大超市“高档”、广场等）请乐队开演唱会。乐队及其他会员穿着有关贵公司或相关品牌的象征。（参见：附录1-13）。《banyumas日报》，《梭罗(solo)日报/solopos》，《中爪哇的suara merdeka日报/harian umum suara merdeka》，《TRANS 7 TV、SCTV、RCTI TV、INDOSIAR TV等其他电视台的音乐现场直播节目(live music)》。

在印尼保健品营销除了以上的几种方式之外，还有另一种为了吸引买家买多一点的保健品方式，如：买六送一《K-Link传销公司(会员手册)》。或者每次买保健产品都会有分点，得到了规定分点后，可以换同样的保健产品（已成为对某保健品公司的会员才会有分点）一般在传销公司(MLM)才有这样制定的条例《K-Link传销公司(会员手册)》，《印尼的CNI传销公司(会员手册)》。

参考文献

1. <http://www.ynaefi.com>
2. <http://www.cccmhpie.org.cn>
3. <http://www.bjospw.com>
4. <http://bbs.fobshanghai.com>
5. <http://fair.ccnf.com>
6. <http://www.lvshou.net>
7. <http://www.docin.com>
8. <http://www.31huiyi.com>
9. <http://news.chinanews.com>
10. <http://mvp-plan.cdri.org.tw>
11. <http://club.business.sohu.com>
12. <http://sh.house.163.com>
13. <http://jakarta.taiwantrade.com.tw>
14. <http://bbs.pharmnet.com.cn>
15. <http://www.nuskin168.com>
16. <http://www.7dugo.com>
17. <http://www.greenctrip.com>
18. <http://www.hncexpo.com>
19. <http://www.chyxx.com>
20. <http://www.sinosure.com.cn>
21. <http://www.expo-foods.cn>

22. <http://www.gbgingonesia.com>
23. <http://www.askci.com>
24. <http://www.cn-asean.cn>
25. <http://www.kingstone.com.tw>
26. <http://www.roc-taiwan.org>
27. <http://ieknet.iek.org.tw>
28. <http://health.sohu.com>
29. <http://zj.people.com.cn>
30. <http://news.163.com>
31. <http://www.emarketing.net.cn>
32. <http://finance.takungpao.com>
33. <http://www.phmacn.com>
34. <http://yy.chinairn.com>
35. <http://www.giichinese.com.cn>
36. <http://www.lezhan.com.cn>
37. <http://www.expo-sourcing.com>
38. <http://news.zhixiaoren.com>
39. <http://free.chinabaogao.com>
40. <http://www.zghx114.com>
41. <http://www.bioon.com>
42. <http://info.pharmacy.hc360.com>
43. <http://www.hebgcc.org>
44. <http://www.wcwhjl.com>
45. <http://www.sharesinv.com>
46. <http://cforum.cari.com>
47. <http://www.guojiribao.com>
48. <http://www.shangbaoindonesia.com>
49. <http://www.qiandaoribao.com>
50. <http://rumahjamu.com>
51. <http://www.sukamart.com>
52. <http://www.carrefour.co.id>
53. <https://www.bukalapak.com>
54. <http://www.alfaonline.com>
55. <http://www.tokopedia.com>
56. <http://www.jualjamu.com>
57. <http://food.detik.com>
58. <http://toserbasolo.blogspot.com>
59. <http://halalmui.org>
60. <http://komunitassukses.wordpress.com>
61. <http://www.cic.mofcom.gov.cn>

翻译工具

62. <http://fanyi.baidu.com>
63. <http://translate.google.cn>
64. <http://www.iciba.com>
65. <http://www.zaixian-fanyi.com>
66. <http://fanyi.youdao.com>

67. 北京大学编写组《印度尼西亚语——汉语，汉语——印度尼西亚语词典》，PT.Dian Rakyat出版社，Jakarta 2008年版。
68. 编辑委员会编《汉语——印度尼西亚语大词典》外文出版社，1995年版。
69. 北京大学编写组《印度尼西亚语——汉语大词典》，PT.Elex Media Komputindo出版社，Jakarta 2000年版。
70. 北京大学东方语言文学系印度尼西亚语言文学教研组《新印度尼西亚语汉语词典》商务印书馆出版社，1989年版。

现场参观

71. 超级市场的Hero、Matahari(中档)。
72. 便利商店的Indomaret、Alfa mart。
73. 梭罗市(Solo)的几个路边摊。
74. 梭罗的几个杂货店。
75. 梭罗与梭罗附近的超市和药房。
76. 梭罗保健品的销售专柜。
77. 雅加达(Jakarta)保健品的销售专柜。
78. 雅加达(Jakarta)的超市和药房。

其他资料

79. 《banyumas日报》
80. 《梭罗(solo)日报/solopos》
81. 《经济日报》
82. 《kompas日报》
83. 《中爪哇的suara merdeka日报/harian umum suara merdeka》
84. 《梭罗(solo)电视台(TA TV)新闻报道(听医生的话/apa kata dokter)》
85. 《panasea杂志(保健杂志/majalah kesehatan)》
86. 《印尼星洲日报》
87. 《印度尼西亚商报》
88. 《印尼千岛日报》
89. 《印尼国际日报》
90. 《TRANS 7 TV、SCTV、RCTI TV、INDOSIAR TV等其他电视台的音乐现场直播节目(live music)》
91. 《印度尼西亚乌拉玛委员会(Majelis Ulama Indonesia or Indonesian Council of Ulama“MUI”)LP.POM-MUI》
92. 《K-Link传销公司(会员手册)》
93. 《印尼的CNI传销公司(会员手册)》

相关资料

附录：1 JAHE WANGI姜茶（姜母晶）

附录：2 KOPI KAPAL API火船牌，三合一白咖啡

附录：3印尼GOOD DAY（好日子）咖啡

附录：4 印尼TORABIKA CAPPUCINO咖啡，卡布奇诺泡沫咖啡(附小包巧克力粉)

附录：5 印尼MAXTEA(美诗)LEMON TEA柠檬茶速溶茶冲饮品包装含糖750G

附录：6 PERMEN JAHE SINDO MUNCUL香姜糖（硬糖）盒装

附录：7 印尼TOLAK ANGIN姜蜜人参茶驱寒暖胃治感冒姜汤姜茶，保健茶，驱寒（jamu“佳木”）

附录：8 KUNYIT ASAM SIDO MUNCUL印尼（jamu“佳木”）天然植物蜂蜜黄姜酸角冲剂

附录：9 印尼（“jamu“佳木”）PEGELINU消除疲劳茶

附录：10 KUNYIT ASAM SIRIH 印尼纯天然姜黄罗望果蜂蜜茶（是一种jamu“佳木”）。

附录：11 SEHAT WANITA印尼女人最爱纯天然植物饮品（是一种jamu“佳木”）。

附录：12 KUNYIT ASAM 印尼（jamu“佳木”）纯天然酸角冲饮品（儿童可以喝）。

附录：13 PELANGSING PERUT印尼纯天然姜蜜植物清肠茶（jamu“佳木”）。

About The Author:

Amrih Patriotomo, Ph.D. from School of Foreign Languages, Baise University, Foreign English Teacher. 21 Zhongshan 2nd Road, Youjiang District, Baise City, Guangxi Province, Postcode: 533000, China. Email: 1561238641@qq.com. Phone: +86 15578851218

Generally: Education (International teaching and learning), Philology (Austronesian languages system), The historical truth (ancient, modern era “Asia and Southeast Asia”), International project and negotiations (market research “The prospect of Southeast Asia and Indonesia's market”).

Specifically: Comparative study of Austronesian languages system (research on Javanese core words, more specifically “Research on the Body's Words in Javanese”).

He had been teaching Mandarin Chinese and Indonesian in other foreign countries. Now he has been teaching English at the School of Foreign Languages at Baise University of China. He has compiled his textbooks used in the universities as teaching materials, compiled a story book about the legend of the archipelago in three different languages: Indonesian, Mandarin and English. And he has several international publications.

© 2021 by the authors. Author/authors are fully responsible for the text, figure, data in above pages. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

